

Стосовно *ментальних установок* печерської спільноти щодо сліз під час молитви, то їх, як і покаянний плач, сприймали важливою складовою монашеського подвигу¹. Слід також зупинити увагу на часі молитов, що супроводжувалися плачем². Прп. Феодосій приносив їх Господу вночі. Отже, він, по-перше, присвячував Творцю ту частину доби, коли найбільше хотілося відпочити від денних трудів, а по-друге, цей час сприяв таємності його молитовного правила. Автор зазначає, що про останні відомо лише через те, що плач і ударяння головою об землю (під час поклону) чули багато разів ті, хто служили в церкві й приходили до ігумена вранці за благословінням. Однак для того, щоб не виявляти своїх подвигів, прп. Феодосій, зачувши кроки, одразу замовкав, прикидався, що спить, і аж за третім разом відповідав тому, хто приходив³.

Отже, аналіз тексту КПП дає підстави для висновку про актуальність для печерської спільноти молитви як обставини сліз, про позитивне ставлення братії КПП до зазначених нерадєсних емоцій, про чільне місце смирення в системі цінностей печерян, що підтверджується, крім іншого, установкою на таємний характер молитов зі сльозами. Порівняння вказаного вище твору з перекладними та оригінальними джерелами засвідчило зв'язок системи відчуттів печерської общини зі східнохристиянською та давньоруською традиціями, а також репрезентативність Отечника у відображенні ідеальної та реальної складових емоційного світу українського Середньовіччя.

Прокоп'юк О. Б.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**АРХІМАНДРИТИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ – ВКЛАДНИКИ
УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ (ЗА ОПИСАМИ РИЗНИЦІ XVIII ст.)**

Описи ризниці Успенського собору XVIII ст. демонструють досить різноманітну соціальну палітру вкладників головного храму Києво-Печерської лаври. В ризничних описах, що головним чином є реєстрами всього богослужбового начиння з короткими характеристиками кожного предмета, часто вказуються і жертводавці храмів. Саме в цьому джерелі вкладники зафіксовані сукупно, що дозволяє досліджувати соціоантропологічні та соціокультурні зрізи. Аналіз записів вкладників в описах ризниці Успенського собору засвідчив домінування чорного духовенства, від архієреїв до звичайних ченців, насамперед, Києво-Печерської лаври. Безумовно, в ризниці Успенського собору були дари і від архімандритів Лаври, саме цю групу вкладників, їхні жертводавчі практики та моделі поведінки маємо намір розглянути більш детально, базуючись, перш за все, на даних описів ризниці Успенського собору XVIII ст.

Найдавніший збережений опис ризниці Успенського собору датується 1739 р.: “Реєстр всех сосудов и всяких утварей обретающихся во святой великой Богоматерной Церкви Печерской следован начисто 1739го году месяца декабря”⁴. Наступні ревізії ризниці Успенського собору XVIII ст., описи яких збереглися в п'яти прошнурованих книгах, проводилися у 1758, 1763, 1767, 1778 рр.⁵ Основний інформаційний масив вказаних книг стосується XVIII ст. Також в них є записи і про вклади та вкладників другої половини XVII ст. Хоча частина вкладеного в другій половині XVII ст. богослужбового начиння до 1739 р. могла прийти в непридатний стан і вибути з ризниці. Записи про жертводавців у ризничних описах не були обов'язковими, але присутні в усіх прошнурованих книгах, укладених у XVIII ст., хоча і не по відношенню до всіх богослуж-

¹ Києво-Печерський патерик. С. 17, 185.

² Там само. С. 50, 63.

³ Там само. С. 50.

⁴ КПЛ-А-387, арк. 1.

⁵ КПЛ-А-945; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8; КПЛ-А-304; КПЛ-А-385; КПЛ-А-1405. Опис ризниці 1767 р. зберігся в двох книгах, виконаних одним почерком, з ідентичною інформацією. Маємо оригінал і копію. Книга КПЛ-А-358 не містить пустих аркушів між рубриками, натомість книга КПЛ-А-304 має такі аркуші. Передбачалося, що до кожної рубрики ще буде вноситися інформація по мірі надходження нових вкладів. Тут і далі ми послуговуємося книгою КПЛ-А-304, яка була виявлена та опрацьована першою.

бових предметів. В описах 1739, 1758, 1763 та 1767 рр. інформація про вкладників вмонтована в саму характеристику богослужбових предметів. Тоді як в описі 1778 р. вперше винесена в окремо виділене для цього поле. Приблизно третина записів богослужбового начиння в лаврських ризничних описах супроводжується інформацією про вкладників. Не обов'язково, що в описах ризниці Успенського собору вказані всі вкладники-архімандрити чи всі їхні вклади, водночас репрезентативність даних є достатньо високою.

В ризничних описах Успенського собору XVIII ст. зафіксовані вклади печерських архімандритів: Петра Могили, Інокентія (Гізеля), Мелетія (Вуяхевича), Афанасія (Миславського), Іоанникія (Сенютовича), Романа (Копи), Тимофія (Щербацького), Іосифа (Оранського), Луки (Білоусовича) та Зосими (Валкевича). Відсутня інформація про архімандритів Іосифа (Тризну), Варлаама (Ясинського), Іларіона (Негребецького). Іоасаф (Кроковський), який був печерським архімандритом у 1697–1708 рр., в ризничних описах вказується як київський митрополит.

Іл. 1. Хрести наперсні київського митрополита Петра Могили, перша половина XVII ст.

Хронологічно першим архімандритом-вкладником Успенського собору, якого фіксують ризничні описи, є Петро Могила. Зазвичай він записаний без вказівки на його сан. Лише в книзі 1758 р. Петро Могила згадується як київський митрополит¹. Отже, вклади (щонайменше два) були зроблені після 1633 р., коли вкладник водночас був і київським митрополитом, і печерським архімандритом. В описах ризниці 1758, 1763, 1767 рр. значиться золотий наперсний хрест Петра Могили, а в описі 1763 р. ще й окремих золотий ланцюжок в рубриці “Разныя золотыя и сребрянныя утвари и привесы к иконам”². Проте описи хреста в усіх трьох книгах різняться. Найбільш детальний опис подано в книзі 1758 р., хрест характеризується як малий, золотий з алмазною прикрасою зверху та сапфіром посередині, на золотому ланцюжку. Також хрест вміщує реліквію – кров Господню³. В описі 1763 р. запис короткий – золотий хрест на великому золотому ланцюжку⁴. Вперше згадується, що на золотому хресті є герб Петра Могили, в книзі 1767 р.⁵ Наведені характеристики швидше стосуються трьох різних наперсних хрестів. Так само вони не співвідносяться з відомими зображеннями двох наперсних хрестів із гербом Петра Могили з ризниці Успенського собору (іл. 1)⁶. Слід думати, що в ризниці Успенського собору було кілька наперсних хрестів Петра Могили. Такі атрибути в комплекті черневого одягу, як наперсний хрест чи панагія – речі особисті і, вочевидь, на початку не готувалися Петром Могилою спеціально як вклади до ризниці Успенського собору. Як бачимо, ризничні описи не представляють видатного київського митрополита активним вкладником Успенського собору Києво-Печерської

¹ КПЛ-А-945, арк. 39.

² Там само, арк. 39; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 43, 52; КПЛ-А-304, арк. 90зв.

³ КПЛ-А-945, арк. 39.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 43.

⁵ КПЛ-А-1405, арк. 90зв.

⁶ Полошко Г. В. Втрачені скарби Лаврського музею: Пошуки і знахідки. Київ, 2001. С. 109, 110.

лаври. Проте тут варто зважати на віддаленість вкладання від першого відомого опису та стан збереження ризниці після пожежі 1718 р.

В описі ризниці 1739 р. значиться срібний напрестольний хрест: “Крест без седеса сребро-позлащенній с каменцями и с мощами многих святых за архимандрита Гізеля зделанній”¹. Вже з даного запису стає зрозуміло, що хрест не зовсім від Гізеля, а “за архимандрита Гізеля зделанній”. Наразі хрест збережений і знаходиться в МІКУ (ДМ-7909). Перша публікація пам’ятки була здійснена у 1999 р., друга – у 2014 р. (іл. 2)². Звернімося до самої пам’ятки, оскільки вона досить добре ілюструє історію вкладу. Вигравіруваний на хресті напис засвідчує, що він виготовлений у 1671 р. коштом Тихона Огієнка та його дружини Євфимії “за отпущение грехов”³. Печерський архимандрит не був вкладником, вочевидь, його роль полягала в ідейному та організаційному супроводі вкладу. Інокентій (Гізель) міг “підказати” потенційним жертводавцям, якого дару потребувала Лавра. Важливо, що на зворотній стороні хреста вигравірувано написи з назвами вкладених до нього реліквій. Їхня кількість і різноманіття вражає: вказуються реліквії Христа, Богородиці, часточки мощей великомучеників, святителів, грецьких отців; реліквії, як візантійського, так і місцевого походження⁴. Наразі важко сказати чи була певна програма їх розміщення та включення до хреста-релікварія. Думаємо, Інокентій Гізель замовив, за кошти вкладників, хрест майстру з Подолу, Федору Золотарю⁵, з метою впорядкувати реліквії, що знаходилися в ризниці Успенського собору. Судячи з напису на бічній поверхні хреста з рекомендаціями просушувати хрест у разі, якщо в нього потрапить вода, його планувалося використовувати для освячення води.

Іл. 2. Хрест-релікварій, 1671 р.

Іл. 3. Панагія печерського архимандрита Тимофія (Щербацького), серед. XVIII ст.

Власне першим архимандритом, вклади якого виглядають як такі, що готувалися його коштом та спеціально для ризниці Успенського собору, був Мелетій (Вуяхевич). Зважаючи на світське походження цього архимандрита, така вкладницька практика виглядає цілком органічною. Дарував Мелетій (Вуяхевич) дві пари златоглавних риз зеленого та жовтого кольорів, які щоправда, в ризничних описах 1739 і 1758 рр. характеризуються як “ветхие” і зникають з наступних описів, очевидно, через свою зношеність⁶. Надалі вклади архимандритів Києво-Печерської лаври до Успенського собору одиничні, але помітні. Так, Афанасій (Миславський) удостоїв Успенський собор великим Євангелієм у срібній позолоченій оправі з фініфтевими

¹ КПЛ-А-387, арк. 5.

² Арустамян Ж. Г., Баглий В. О. Невідомий твір київського майстра Федора Золотаря у зібранні Музею історичних коштовностей України // Державний музей історії України. Київ, 1999. С. 45-52; Пуцко В. Г. Київський срібний хрест-мощовик 1671 р. майстра Федора Золотаря // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. Київ, Музей історичних коштовностей України, 18–20 листопада 2013 р. Київ, 2014. С. 386-393.

³ Там само. С. 48.

⁴ Пуцко В. Г. Київський срібний хрест-мощовик... С. 390-391.

⁵ Арустамян Ж. Г., Баглий В. О. Невідомий твір київського... С. 45-52.

⁶ КПЛ-А-387, арк. 28; КПЛ-А-945, арк. 59.

медальйонами¹. А Іоанникій (Сенютович) вклав великий срібний з позолотою на престольний хрест². Значну увагу власній участі в облаштуванні сакрального простору Успенського собору приділив архімандрит Роман (Копя), дарувавши семисвічне срібне позолочене панікаділо німецької роботи (було вмонтоване перед Царськими вратами головного іконостаса) та голубу табинову катапетасму шиту золотом і сріблом до великих Царських врат. Також ним вкладені сріблоглавні ризи та Службник в срібній оправі з накладними позолоченими “штучками”³. Архімандрит Іосиф (Оранський) переймався убранством іконостаса, оздобив срібними позолоченими шатами три ікони⁴. Також дарував до ризниці Великої церкви чорні бархатні ризи⁵. Не зовсім зрозуміле призначення 12 срібних позолочених ложок та 12 срібних позолочених медових стаканів від Іоанникія (Сенютовича) та 12 срібних позолочених медових стаканів від Романа (Копи)⁶. Але оскільки вони зберігалися “в великом на горе скарбце”, то, очевидно, не використовувалися.

Київський митрополит Тимофій (Щербацький), в усіх описах ризниці записаний як архімандрит Києво-Печерської лаври, лише в книзі 1778 р. додається приписка “бывшаго митрополита Киевского і Московского”⁷. Вочевидь, він жертвував до Успенського собору, будучи печерським архімандритом, а не київським митрополитом. Від Тимофія (Щербацького) у великий вівтар Успенського собору дароване шестисвічне срібне позолочене панікаділо⁸. А вкладена срібна позолочена панаягія, прикрашена дорогоцінним камінням і фініфтями із зображенням Пресвятої Богородиці, а на звороті – єпископа Тихона (Амафунтського) і апостола Тимофія, патронів архімандрита, до того як потрапити до ризниці, була особистою річчю архімандрита (іл. 3)⁹. Відомо, що Тимофій (Щербацький) не бажав залишати Печерський монастир та відмовлявся від керівництва Київською митрополією. Можливо, виїжджаючи з Києво-Печерської лаври, він вклав до ризниці Успенського собору таку символічну річ – власну панаягію зі своїми небесними покровителями.

Найбільш значним було вкладництво двох печерських архімандритів Луки (Білоусовича) та Зосими (Валкевича), особливо останнього. Лука (Білоусович) суттєво поповнив ризницю Успенського собору богослужбовим одягом. Від нього надійшли: парні білі златоглавні ризи; парні блакитні златоглавні ризи; сріблоглавні ризи; парні червоні парчеві ризи; парні чорні бархатні ризи; парні червоні штофові ризи; стихар білий златоглавний; стихар сріблоглавний; парні червоні штофові стихарі¹⁰. Помітно, що стихарі підбиралися під ризи, а отже вкладник прагнув жертвувати комплекти. Для убранства храму дарував вишневу канаватову катапетасму шиту золотом і сріблом до великих Царських врат¹¹.

У вкладництві Зосими (Валкевича) можна виділити два періоди, до і після обрання печерським архімандритом (розглядаємо до 1778 р. – цим роком датується останній збережений ризничий опис XVIII ст.). В описах ризниці, укладених в період його керівництва монастирем (1763, 1767 та 1778 рр.), було змінено інформацію про статус ченця в частині вкладів, які жертвував будучи ієромонахом та соборним старцем, надалі він всюди записаний архімандритом Києво-Печерської лаври.

Як ієромонах, соборний старець та блюститель Близніх печер Зосима (Валкевич) вклав до Успенського собору: комплект богослужбового посуду для звершення Євхаристії, а саме срібні з позолотою потир, дискос, звяздицю; та богослужбовий одяг: ризи блакитні атласні, парні корич-

¹ КПЛ-А-387, арк. 6.

² КПЛ-А-387, арк. 4; КПЛ-А-945, арк. 11; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 11; КПЛ-А-304, арк. 23; КПЛ-А-1405, арк. 55.

³ КПЛ-А-945, арк. 26, 53, 116; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 20, 61, 114; КПЛ-А-304, арк. 44, 111, 233; КПЛ-А-1405, арк. 82, 181, 484, 515.

⁴ КПЛ-А-1405, арк. 69зв.

⁵ Там само, арк. 230.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 31; КПЛ-А-304, арк. 64; КПЛ-А-1405, арк. 105.

⁷ КПЛ-А-1405, арк. 82зв.

⁸ КПЛ-А-945, арк. 26; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 20; КПЛ-А-304, арк. 44; КПЛ-А-1405, арк. 82зв.

⁹ КПЛ-А-1405, арк. 146зв.-147.

¹⁰ КПЛ-А-945, арк. 50, 54зв., 63зв., 67, 75зв., 79, 83зв.; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 59зв., 63-63зв., 66зв., 67, 70зв., 72зв., 79, 82, 85зв.; КПЛ-А-304, арк. 108зв., 113зв., 119, 127зв.-128, 134, 145, 149, 164; КПЛ-А-1405, арк. 180зв., 209-209зв., 224, 251, 211-211зв., 278-278зв., 282зв., 326.

¹¹ КПЛ-А-1405, арк. 484.

неві білокосові ризи, стихар зелений штофовий, стихар блакитний атласний та стихар жовтий білокосовий¹. Багаті парні сріблоглавні ризи з парою сріблоглавних епитрахилей жертвував разом із ієромонахом, соборним старцем і печерським економом Мойсеєм (Якубовичем)². Тут варто зазначити, що комплекти з потиру, дискосу, звiздиці, як ілюструє відповідна рубрика ризничних описів, були поширеним даром в середовищі лаврських ієромонахів. Також є інші приклади жертвування багатих парних риз, вживаних в богослужіннях монастиря, двома вкладниками. Зосима (Валкевич) діяв в межах сформованих практик. Склад богослужбового одягу засвідчує бажання вкласти комплекти, а не окремі речі. Помітно, що ієромонах вкладає і досить дороге богослужбове начиння, водночас, частина богослужбового одягу пошита з тканин середньої вартості: атласу, білокосу, штофу, – які використовувалися в повсякденних богослужіннях.

Ставши печерським архімандритом Зосима (Валкевич) ще більше уваги приділяє персональному жертводавству, зокрема, до Успенського собору. В цей період він вклав два комплекти богослужбового посуду для звершення Євхаристії: срібні позолочені потир, дискос, звiздицю та аналогічний золотий набір³. Вкладний напис на золотому потирі вказує на дарування комплекту, засвідчує Зосиму (Валкевича) вкладником, місце вкладу – Успенський собор Києво-Печерської лаври, дату здійснення вкладу – 10 липня 1765 р. (іл. 4)⁴. Також він дарував два дорогі комплекти богослужбового одягу: сутозлатоглавні ризи, епитрахиль та стихар; вишневі бархатні ризи і епитрахиль; воздух та два покривці⁵. Його статус архімандрита підкреслений вкладеною митрою зашитою перлами⁶. Різноманітності вкладам від Зосими (Валкевича) додають золотом шитий на синьому полі пояс та срібна водосвятна чаша⁷. Також архімандрит переймався оздобленням раки в Михайлівському приділі з мощами рівноапостольного Володимира, першомученика архієпископа Стефана та печерських преподобних⁸. Різничні описи про всі вказані речі свідчать як про вклади Зосими (Валкевича), здійснені з його волі та його коштом. Схоже, Зосима був найактивнішим вкладником Успенського собору з-поміж усіх архімандритів монастиря. Кількість вкладів є безперечним свідченням важливості вкладництва для останнього вільнообраного архімандрита Києво-Печерської лаври.

Іл. 4. Потир печерського архімандрита Зосими (Валкевича), 1765 р.

Вклади лаврських архімандритів до Успенського собору демонструють кілька вкладницьких моделей поведінки: дарування особистих речей (наприклад, наперсний хрест Петра Могили чи панагія Тимофія (Щербацького)); ініціювання, ідейний та організаційний супровід вкладу (наприклад, хрест Інокентія (Гізеля)); вкладання власним коштом в ролі вкладника (наприклад, Зосима (Валкевич)). Виходячи з інформації, представленої в описах ризниці Успенського собору XVIII ст., архімандрити Києво-Печерської лаври досить по-різному проявили себе у жертвуванні богослужбового начиння: не вкладали взагалі, вкладали окремі речі, вкладали багато та з різноманіттям. Описи ризниці Успенського собору, демонструють ступінь важливості для кожного печерського архімандрита ранньомодерного часу дару до храму у формі вкладу богослужбовим начинням. Не виключено, що окремі архімандрити могли віддавати перевагу іншим типам дарів, що ще потрібно додатково досліджувати.

¹ КПЛ-А-945, арк. 2, 67зв., 73, 83зв., 84-84зв.

² Там само, арк. 50зв.-51, 94зв.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 5; КПЛ-А-304, арк. 7зв.; КПЛ-А-1405, арк. 17зв.-18.

⁴ *Полюшко Г. В.* Втрачені скарби... С. 71.

⁵ КПЛ-А-304, арк. 107-107зв., 145зв., 203зв.-204, 181, 182зв.; КПЛ-А-1405, арк. 178зв., 179, 353зв., 354зв., 432.

⁶ КПЛ-А-1405, арк. 138зв.-139зв.

⁷ Там само, арк. 120-120зв., 458.

⁸ Там само, арк. 70зв.-71.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янич*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020